

INSON VA MASHINA TARJIMASI O‘RTASIDAGI O‘ZARO ALOQALAR HAMDA MUAMMOLAR

Muhammadjonova M.

IF-402 guruh talabasi, Oriental Universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

Gulamjanova K.F.

Katta o‘qituvchi, Oriental Universiteti, Toshkent, O‘zbekiston komila91@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada mashina tarjimasi va inson tarjimasi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik, ularning afzallik va kamchiliklari, tarjima jarayonida kontekst, madaniy omillar hamda texnologik imkoniyatlarning o‘rni tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy mashina tarjimasi xizmatlarining ko‘p tillilik imkoniyatlari, xavfsizlik masalalari va inson–mashina hamkorligining samaradorligi yoritib beriladi. Tadqiqot natijasida tarjima sohasida eng maqbul yondashuv inson tafakkuri va sun‘iy intellekt texnologiyalarini birgalikda qo‘llash ekanligi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: *mashina tarjimasi, inson tarjimasi, sun‘iy intellekt, tarjimashunoslik, kontekst, madaniy omil, frazeologizm, post-editing, raqamli texnologiyalar*

Abstract: This article analyzes the interrelationship between machine translation and human translation, their advantages and limitations, as well as the role of context, cultural factors, and technological capabilities in the translation process. It also highlights the multilingual capacities of modern machine translation services, security issues, and the effectiveness of human–machine collaboration. The study concludes that the most optimal approach in the field of translation is the combined use of human cognition and artificial intelligence technologies.

Keywords: *machine translation, human translation, artificial intelligence, translation studies, context, cultural factor, phraseology, post-editing, digital technologies.*

Аннотация. В данной статье анализируется взаимосвязь между машинным переводом и человеческим переводом, их преимущества и недостатки, а также роль контекста, культурных факторов и технологических возможностей в процессе перевода. Кроме того, рассматриваются многоязычные возможности современных сервисов машинного перевода, вопросы безопасности и эффективность сотрудничества человека и машины. В результате исследования обосновывается вывод о том, что наиболее оптимальным подходом в сфере перевода является совместное использование человеческого мышления и технологий искусственного интеллекта.

Ключевые слова: *машинный перевод, человеческий перевод, искусственный интеллект, переводоведение, контекст, культурный фактор, фразеология, постредактирование, цифровые технологии*

KIRISH. Hozirgi kunda, XXI asrda raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Ushbu jarayon jamiyatning deyarli barcha sohalariga, jumladan, tilshunoslik va tarjimashunoslikka ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, mashina tarjimasi tizimlarining keng qo‘llanilishi tarjima jarayonini yangi bosqichga olib chiqib, mazkur yo‘nalishni dolzarb ilmiy masalaga aylantirdi.

Mashina tarjimasi – bu matnni kompyuter dasturlari yordamida bir tildan ikkinchi tilga

avtomatik tarzda o'g'irish jarayonidir. Bugungi kunda Google Translate, DeepL kabi sun'iy intellektga asoslangan dasturlar keng ommalashgan. Ularning asosiy afzalligi katta hajmdagi matnlarni qisqa vaqt ichida tarjima qilish imkoniyatiga egaligidadir. Bu esa vaqtni tejash va ish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shunga qaramay, inson tarjimasini hamon muhim ahamiyat kasb etadi. Inson tarjimasining asosiy ustunligi – matnning ma'no qatlamlarini chuqur anglash va kontekstni to'g'ri talqin qila olish qobiliyatidir [1]. Inson hissiyot, tafakkur hamda madaniy bilimlarga ega bo'lgani sababli matnning yashirin ma'nolarini ham to'g'ri ifodalay oladi. Ayrim til birliklari din, millat, urf-odat va madaniyat bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularni faqat lingvistik emas, balki ijtimoiy-madaniy nuqtai nazardan ham tushunish talab etiladi [9].

Frazeologik birliklar va ko'p ma'noli iboralar tarjimada alohida qiyinchilik tug'diradi. Masalan, "qo'libor" iborasi turli kontekstlarda "aloqador", "aralashgan" yoki "aybdor" ma'nolarini bildirishi mumkin. Mashina tarjimasini esa ko'pincha ushbu ma'nolardan birini tasodifan tanlab, matn mazmuniga mos kelmaydigan natija beradi [2]. Shu bilan birga, ingliz tilidagi "break a leg" iborasi so'zma-so'z tarjima qilinganda "oyog'ingni sindir" degan ma'noni bildirsa-da, aslida "omad tilayman" mazmunida qo'llanadi. Bunday iboralarni faqat madaniy kontekstni bilgan holda to'g'ri tarjima qilish mumkin.

Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mashina tarjimasini tez va iqtisodiy jihatdan qulay bo'lsa-da, inson tafakkuriga xos bo'lgan nozik ma'no, hissiyot va madaniy kontekstni to'liq yetkaza olmaydi [3]. Shu sababli ayrim hollarda tarjimalar sun'iy, noto'g'ri yoki kulgili ko'rinishga ega bo'lishi mumkin.

Hozirgi kunlardagi mashina tarjimasini xizmatlari kamida 100 dan ortiq tilni qo'llab-quvvatlaydi [4]. Bu ko'rsatkich inson tarjimonlari imkoniyatiga nisbatan ancha yuqori bo'lib, foydalanuvchilarga keng imkoniyatlar yaratadi. Oddiy mobil qurilma yordamida dunyoning ko'plab tillarida muloqot qilish mumkin. Bu esa ortiqcha vaqt va xarajatlarni kamaytiradi [7]. Masalan, yoningizda doimiy tarjimon olib yurish yoki unga alohida haq to'lash o'rniga, texnologiyaga bir martalik mablag' sarflab, undan uzoq muddat foydalanish mumkin.

Shu bilan birga, oddiy malakali tarjimon odatda 6–7 tilni mukammal biladi va bu tillarning nafaqat grammatikasi, balki madaniyati, tarixi hamda ijtimoiy xususiyatlarini ham chuqur o'rganadi. Aynan shu omillar tarjima sifatini belgilaydi. Texnologiya esa ko'proq tilni qamrab olgan bo'lsa-da, kontekstni to'liq anglay olmaydi va ko'pincha matnni so'zma-so'z tarjima qiladi. Natijada ayrim hollarda mazmun buzilishi yoki noto'g'ri talqin qilinishi mumkin. Bundan tashqari, mashina tarjimasining samaradorligi internetga bog'liq. Tog'li yoki chekka hududlarda internet sifati past bo'lsa, bunday xizmatlardan foydalanish qiyinlashadi. Bunday vaziyatlarda inson tarjimoni yanada muhim ahamiyat kasb etadi.

Inson tarjimasini – matnni inson tarjimoni tomonidan bajarilishi va ko'pincha boshqa bir mutaxassis tomonidan tahrir qilinishi jarayonidir [5]. Ushbu nazorat bosqichi tarjima sifatini oshiradi hamda xatolarni kamaytiradi.

Bugungi kunda eng samarali yondashuv – inson va mashinaning hamkorligidir. Mashina dastlab tezkor tarjimani amalga oshiradi, inson esa uni tahrirlab, xatolarni tuzatadi va uslubiy jihatdan mukammallashtiradi. Bunday usul tarjima jarayonining tezligini saqlagan holda sifatini

ham ta'minlaydi [6].

Mazkur sohada ayrim muammolar mavjud. Xususan, maxfiy hujjatlarni mashina orqali tarjima qilishda ma'lumotlar xavfsizligi masalasi dolzarb hisoblanadi. Shuningdek, texnologiyalarning rivojlanishi ayrim tarjimonlarning ish o'rinlari qisqarishiga sabab bo'lishi ham mumkin. Jamiyatning texnologiyaga haddan tashqari bog'lanib qolishi ham salbiy oqibatlariga olib kelishi ehtimoldan xoli emas [8].

Kelajakda sun'iy intellekt yanada takomillashib, mashina tarjimasini sifati oshishi kutilmoqda. Yangi dasturiy vositalar yaratiladi va tarjima jarayoni yanada qulaylashadi. Shunga qaramay, inson omili va ijodkorligi har doim muhim bo'lib qoladi [10].

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, mashina tarjimasini tarjima jarayonida tezkorlik va samaradorlikni ta'minlovchi muhim yordamchi vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. U katta hajmdagi matnlarni qisqa vaqt ichida qayta ishlash, terminologik izchillikni saqlash hamda ko'p tillilik ehtiyojlarini qondirishda muhim afzalliklarga ega. Biroq mashina tarjimasini murakkab semantik munosabatlar, kontekstga bog'liq ma'nolar, madaniy va pragmatik nozikliklarni to'liq anglash imkoniyatiga ega emas. Ayniqsa, frazeologik birliklar, metaforalar, milliy mentalitet va uslubiy xususiyatlarni tarjima qilishda inson tafakkuri hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Shu bois, mashina tarjimasini inson tarjimasiga to'liq muqobil sifatida emas, balki uni to'ldiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi texnologik vosita sifatida ko'rish maqsadga muvofiqdir. Tarjima jarayonida post-editing amaliyotining qo'llanilishi mashina tarjimasini natijalarini sifat jihatidan yaxshilashga, xatoliklarni bartaraf etishga va matnning kommunikativ maqsadga mosligini ta'minlashga xizmat qiladi. Inson tarjimonining bilim va tajribasi sun'iy intellekt imkoniyatlari bilan uyg'unlashganda, tarjima sifati, aniqligi va ishonchligi sezilarli darajada oshadi [11].

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, zamonaviy tarjimashunoslikda eng maqbul yondashuv inson intellekti va raqamli texnologiyalarning integratsiyasiga asoslanadi. Bunday hamkorlik nafaqat tarjima jarayonini optimallashtiradi, balki global kommunikatsiyani rivojlantirish, madaniyatlararo muloqotni mustahkamlash va ilmiy-texnik axborot almashinuvini jadallashtirishga ham xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Karimov A. Tarjima nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: O'qituvchi. – 2016.
2. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Til va adabiyot instituti. Tarjimashunoslik asoslari. Toshkent: Fan. – 2018.
3. Avtomatik tarjima va inson tarjimasini: afzalliklari va kamchiliklari. – Elektron manba. Available at: worldlyjournals.com
4. Mashina tarjimasini va inson tarjimasini: tahlil va misollar [Elektron resurs]. – Available at: worldlyjournals.com
5. Tomalin B., Stempleski S. Cultural Awareness. Hong Kong: Oxford University Press. – 1993.
6. Tarjima jarayonida inson va mashina omili. – Elektron maqola. Available at: wosjournals.com
7. Google Research Blog. Unlocking Zero-Resource Machine Translation to Support

New Languages in Google Translate. Available at: <https://research.google/blog/unlocking-zero-resource-machine-translation-to-support-new-languages-in-google-translate>

8. Hutchins J., Somers H. An Introduction to Machine Translation. London: Academic Press. – 1992.
9. Koehn P. Neural Machine Translation. Cambridge: Cambridge University Press. 2020.
10. Bowker L., Fisher D. Computer-Aided Translation. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. – 2010.
11. Pym A. Exploring Translation Theories. London: Routledge. – 2014.